

ДАСТЛАБКИ ТЕРГОВНИ АЙБЛОВ ХУЛОСАСИ БИЛАН ТАМОМЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.

Суюнов Шахзод Шовкатович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси ўқитувчиси

Қабулов Алиакбаржон Акмалжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7821227>

Аннотация: Мазкур мақола бугунги кунда юртимизда суд-тергов амалётида дастлабки тергов тамомлашда жиноят ишини тугатиш тўғрисида қарор чиқариш, айблов хулосаси тузиш, ишни тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўлаш ёки тарафларни ярашувида бир қанча камчиликлар кузатилмоқда. Бу процессуал ҳаракат тўла ҳар томонлама ва холисона амалга ошириш учун зарур бўлган ҳамда жиноят иши юзасидан бажарилиши лозим бўлган барча тергов ҳаракатларини бажариб бўлингандан кейин юзага келадиган дастлабки тергов босқичининг яқунловчи қисми ҳисобланади. Ушбу процессуал ҳаракатлар билан боғлиқ муаммоларар, уларнинг таҳлили ҳамда мазкур муаммоларни бартараф этиш юзасидан таклиф ва тавсияларга бағишланган.

Калит сўзлар: жиноят ишини тугатиш тўғрисида қарор чиқариш, айблов хулосаси тузиш, ишни тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари, тарафларни ярашуви.

Дастлабки терговни тамомлаш тушунчаси жиноят процессуал-кодексида мавжуд бўлсада, унинг тушунчаси ва таърифи қонунчилигимизда ўз аксини топмаганлиги боис, юридик адабиётларда ушбу тушунчага нисбатан турлича фикрлар билдириб келинмоқда. Жумладан, А.Я.Дубинскийнинг таърифига кўра эса, дастлабки терговни тамомлаш бу дастлабки терговни яқунловчи босқичи сифатида номоён бўлиб, давлат номидан тегишли ваколатларга эга бўлган органининг (терговчи ва прокурор) иш бўйича тўпланган далиллар йигиндисини таҳлил этиб, баҳолаб, улар асосида терговни муайян қарор билан яқунлаш ҳақидаги хулосага келиши ва вужудга келган саволларнинг ҳолатдан келиб чиқиб ҳал этишидир. Юридик адабиётларда дастлабки терговни тамомлаш бўйича қилинган хулоса ёки оддий бир техник акт эмаслиги ҳақида тўғри таъкидланган.¹ Жиноят иши бўйича дастлабки терговни тамомлаш бир қатор муҳим масалаларни ўзида акс эттирган терговнинг яқуний босқичи бўлиб ҳисобланади. Бу босқич қуйидагиларни ўз ичига олади:

— иш бўйича йиғилган далиллар ва уларнинг йигиндисини таҳлил қилиб, баҳолайди ва шунга асосан қонунда ишни тамомлаш билан боғлиқ бўлган асосини аниқлаб, асосланган ва ишончли хулосани чиқарилиши билан боғлиқ бўлади;

— жиноят иши материалларини талаб даражасида (Жиноят-процессуал кодексда белгиланган тартибда) тизимлаштириш ва қайд этиш. Бу одатда далилларни баҳолаш ва қайд этиш билан боғлиқ бўлади, чунки бу ҳаракатлар далиллар манбаларини тадқиқ қилишга ёрдам беради;

— жиноят ишини тамомлаш билан боғлиқ қарорлардан бирини тузиш; дастлабки терговни тамомлаш бўйича тузиладиган қарор билан боғлиқ бўлган барча саволларни ҳал этиш;

— айбланувчи ва иш бўйича манфаатдор бўлган шахсларга жиноят иши тамомланганлиги тўғрисидаги ҳабарни етказиш ва уларнинг илтимосига кўра тугатилган иш материаллари билан таништириш, шунингдек, таништирув жараёнида келиб чиққан масалаларни ҳал этиш;

Дастлабки терговни тамомлашнинг қуйидаги турлари мавжуд:

- жиноят ишини тугатиш тўғрисида қарор чиқариш;
- айблов хулосасини тузиш;
- ишни тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш учун судга юбориш тўғрисида қарор чиқариш;
- ишни тарафларнинг ярашуви учун судга юбориш тўғрисида қарор чиқариш;
- амнистия актига асосан жиноят ишини тугатиш ҳақида судга илтимоснома киритиш тўғрисида тақдимнома тайёрлаш.

Айблов хулосаси билан жиноят ишини тамомлаш дастлабки терговни тамомлашнинг энг кўп учрайдиган тури ҳисобланади. Барча процессуал ҳаракатлар амалга оширилганидан сўнг, айблов хулосаси тузилади. Айблов хулосаси - дастлабки тергов натижаларини ўзида мужассамлаштирган, айбланаётган шахснинг ҳаракатларини тегишли тартибда жиноят қонунчилигини қайси моддаси билан квалификацияланаётганлигини ва шу айблов айнан қайси далил ва исботлар билан тасдиқланганлигини, айбланувчини хатти-ҳаракатларини енгиллаштирувчи, оғирлаштирувчи ҳолатлари нималардан иборат эканлигини, умуман далиллар таҳлилини ўзида акс эттирган жуда муҳим процессуал ҳужжат ҳисобланади². Айблов хулосаси- айнан суд муҳокамасида кўрилиши лозим бўлган жиноят ишининг айблов

доирасини белгилловчи процессуал хужжатдир. Шунинг у тегишли талабларга жавоб бериши лозим:

объектив бўлиши (фақатгина текширилган ва аниқланган далилларга асосланган бўлиши), аниқ белгиланган (шубҳалар асосида турли тушунчани бермаслиги лозим), юридик асосланган (тегишли тартибда жиноят ва жиноят процессуал қонунчилиги талабларига таянган бўлиши) шунингдек, стилистик ва грамматик талабларга тўлиқ жавоб бериши керак. Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 379-моддасида айблов хулосаси олдида қўйилган қонуний талаблар мавжуд бўлиб, унга кўра, айбланувчи ва унинг ҳимоячиси жиноят ишидаги барча материаллар билан таништирилганларидан кейин терговчида ишни судга юбориш учун етарли асослар борлиги тўғрисидаги фикри ўзгармаган бўлса, айблов хулосаси тузади. Айблов хулосаси тавсиф-асослантириш ва хулоса қисмларидан иборат бўлади. Дастлабки терговни тамомлашда терговчи ишнинг барча материалларини таҳлил қилади ва баҳолайди, иш ҳолатларининг тўлиқ, ҳар томонлама ва холисона тадқиқ этилганлигини текширади. Терговчи тергов жараёнида ҳақиқатга эришиш учун зарур бўлган қонуний исботлаш воситаларининг барчасидан фойдаланилганига ҳамда иш ҳолатлари аниқланганишига ишонч ҳосил қилгач, далиллар тўплашни тўхтатади, материаллар (хужжатлар)ни тартибга солади, ишнинг мазмунан хулосаларни ифодалайди ва асослайди. Дастлабки терговнинг ушбу яқунловчи босқичида ишни бундан кейин кимга жўнатиш кераклиги ҳақида қарор чиқарилади.³ Терговчи ишнинг исботланиши лозим бўлган барча ҳолатларини тўлиқ аниқлаганидан ва тергов давомида юзага келган тергов тусмоллари текширилганидан кейингина дастлабки тергов тугалланган ҳисобланади. Жиноят ишини қўзғатиш қонуний бўлган ва дастлабки тергов жиноят-процессуал қонун хужжатларига мувофиқ амалга оширилган бўлса, у қонуний яқунланади. Агар айбланувчининг содир бўлган жиноятда айбдорлиги исботланмаган бўлса ва унга қарши қўшимча айблов далиллари бўлмаса, шунингдек уни жиний жавобгарликдан озод қилиш учун асослар мавжуд бўлса, ушбу шахсга нисбатан жиноят ишини тугатиш ҳақида қарор чиқарилиши мумкин.⁴ Башарти ушбу жиноят иши бўйича битта айбланувчи жавобгарликка тортилган бўлса, жиноят иши уни тугатиш ҳақида қарор чиқариш билан яқунланиши мумкин. Мабодо айбланувчи муомала лаёқатига эга эмас деб топилган бўлса ва атрофдаги кишилар учун хавfli ҳаракатлар содир этаётган бўлса, дастлабки тергов ишни тиббий

йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш масаласини кўриб чиқиш учун судга юбориш ҳақида қарор чиқариш билан тамомланиши мумкин. Айрим олимларнинг фикрича, прокурорнинг жиноят ишини тугатиш тўғрисидаги қарорни асосланганлиги ва қонунийлиги устидан назорат олиб бориши дастлабки терговни якунлаш босқичига киритилиши лозимлиги кўрсатилиб ўтилган.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Жиноят процесси: (Махсус қисм): Юридик олий ўқув юртлари ва университетларининг юридик факультетлари учун талабалари учун дарслик
2. (З.Ф. Иноғомжонованинг умумий таҳрири остида).-Т.: “Адолат” 2008. 99-б.
3. Давлетов А.Ж. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси асосида жиноят процессининг суриштирув ва дастлабки тергов босқичида тузиладиган процессуал ҳужжатлар (талаблар ва тузилиш тартиби). Услубий қўлланма. Т., 1995. 13-б.2
4. Ўзбекистон лилининг изоҳли луғати Т.І-Т.,2016- Б.463. [//http://n/ziyouz.com/](http://n/ziyouz.com/)
5. Учебник уголовного процесса. М., 1998. С. 228.